

[□ MENU](#)

A DESCONSTITUIÇÃO DO BRASIL

maio 15, 2023 por a pena do pavão, publicado em cadernos da pena do pavao, jurídico, opinião, política

Ano 11 – n. 25/2023 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.8332504>

As Constituições sobreviverão?

A indagação já é uma realidade na Academia. Pelo menos no lado que pensa, reflete e se posiciona.

Fato é que o já indisfarçável desapeço constitucional no Brasil dispensa recato. Magistrados estão a se manifestar como vereadores que para tudo têm opinião sobre a cidade. A legitimidade destes, entretanto, é constitucional, porque são representantes eleitos. Daqueles, ao contrário, não encontra abrigo

nem na Constituição nem nas leis. Funcionalmente devem se limitar aos autos. Pessoalmente, sobre fatos políticos devem guardar compostura.

Claro que toda regra tem exceção, e é bom que se guarde essa parcela porque não se pode concordar com a defenestração da magistratura, pois há muitos nela que preservam a prudência como boa conselheira. Sem falar no papel civilizatório que ela acompanha, sem ser (equivocadamente) uma impulsionadora.

Porque não escrevo só para juristas devo esclarecer, por dever de cátedra conquistada, alguns pontos.

A Constituição de 1988 estabelece que “Todo poder emana do povo que o exerce através de representantes ou diretamente nos termos desta Constituição”.

Algum dos senhores e senhoras votou em algum magistrado? Claro que não. Então, reordenemos as peças do dominó.

Os magistrados são regamente pagos pelo contribuinte (eu também sou, antes que o mal leitor me julgue) e, por isso, são servidores públicos. Devem servir ao público, aos contribuintes e aos que não o sejam.

O Brasil já não se espanta com decisões judiciais fartas de criatividade, porquanto não estão na competência de magistrados.

Sabendo de onde nasce o poder e como ele é exercido, a mesma Constituição estabelece que são poderes da república, independentes e harmônicos, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

A previsão não está assim colocada de qualquer maneira. O Legislativo é o poder que expressa (embora nem sempre coincida) a vontade popular. Feitas as leis cabe ao Executivo aplicá-las.

Desde que um dos dois poderes desbordem de suas competências o Judiciário entra em cena para restaurar a fissura causada pela violação legal ou constitucional.

Mas é necessário que se diga. Mesmo que sejamos representados por parlamentares eles não podem tudo. Por exemplo, não podem propor emendas à Constituição que violem os direitos fundamentais. Dentre estes estão a liberdade de manifestação, de ir e vir etc.

A limitação está no que a doutrina chama de cláusulas pétreas que estão previstas no art. 60, §4º. da Constituição da República.

Pois bem, se quem tem a competência de representação de quem é titular do poder constituinte originário (nós, o povo) tem limites expressos, como pode um magistrado impedir a veiculação de manifestação contrária a um projeto de lei cujo propósito, resta nitidamente claro, é restaurar a censura no país?

Poder, pode, pois qualquer um pode desafiar a lei, desde que arque com as consequências. Mas não deve, porque não está em sua competência.

O ato é violador da Constituição. Ele sabe. Os juristas sabem. Os parlamentares sabem. Os militares sabem. O homem comum sabe.

Bom, quando há uma disrupção dessa natureza estamos diante de um ato desconstituente, porque outra coisa não é senão desfazer uma decisão da Assembleia Nacional Constituinte.

Notem que um único agente público (no caso um ministro do STF) sozinho, se sobrepõe ao enunciado constitucional, ao Congresso Nacional, às Forças Armadas, a todos os brasileiros que desejam apenas que as leis sejam respeitadas por todos.

Acho que chegou o momento do Senado Federal começar a exercer suas funções de efetiva fiscalização, apreciando os

requerimentos de **impeachment**, como prevê a mesma Constituição. Ou o faz ou será melhor entregar as chaves e, como na letra do samba, reconhecer que tudo foi escrito em um papel de pão.

Não há outra saída para que o Brasil retorne aos trilhos pela via da normalidade senão cumprir a Constituição. Portanto, ou as autoridades constituídas cumprem seus deveres institucionais ou é hora de desconstitui-las das funções em que foram investidos todos, porque ignorar a concepção constitucional é pretender reescrever um documento sem autenticidade democrática.

com a tag constituição, democracia, liberdade, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

VALER E VALOR CONSTITUCIONAL

PRÓXIMO POST

SOB TARJAS OU VETADO?

DEIXE UM COMENTÁRIO

Digite seu comentário aqui...

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

APOIO OU CORRUPÇÃO?

FEIRA TROPICAL – HOMENS E FRUTAS

O SECRETO, O ESCONDIDO, O FURTIVO E A REPÚBLICA

DESAPREÇO INSTITUCIONAL

ENTRE CONFLITOS E AFLITOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Roberto Kenard em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Blog no WordPress.com.

